

ОБРАЗ МАТЕРИ В ПРОЗЕ Ч.Т.АЙТМАТОВА

Муродова Дилдора Арабовна

Преподаватель русского языка и литературы Кафедры «Истории и филологии»
Азиатский Международный университет, Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7660694>

Аннотация. Статья посвящена образу матери в прозе Чингиза Торикуловича Айтматова. В данной статье анализируется образ матери, описанный в трудах Ч. Айтматова. Здесь рассматривается поэтапный процесс формирования духовно-нравственных ценностей современной молодёжи.

Ключевые слова: Образ матери, ценность, земля, скорбящая мать, Чингиз Айтматов.

THE IMAGE OF THE MOTHER IN THE PROSE OF CH.T. AITMATOV

Abstract. The article is devoted to the image of the mother in the prose of Chingiz Torekulovich Aitmatov. This article analyzes the image of the mother described in the writings of Ch. Aitmatov. Here we consider the step-by-step process of formation of spiritual and moral values of modern youth.

Keywords: Mother's image, value, land, grieving mother, Chingiz Aitmatov.

Проблема воспитания современной молодёжи – это задача не из лёгких. Значимая деятельность педагога- научить детей, соответствуя жить в обществе сохраняя духовность и культуру.

Внимательное чтение произведений писателя Ч.Айтматова наводят нас на размышление, что образ матери занимает почетное, достойное место и особое место в его прозе. «Мать является заступницей, наставницей, примером мужественности и самообладания». [2,с.43]. Мама в его произведениях стойкая женщина способная пожертвовать собой ради своих детей. Образ матери в литературе заслуживает особого внимания, так как является сильным, неповторимым и ярким. На некоторых произведениях Айтматова остановимся более подробно.

Одна из первых повестей Ч.Айтматова «Материнское поле», является наиболее ярким примером скорбящей матери, в повести мы встречаемся с обычной простой киргизской женщиной – крестьянкой, которая пришла к земле-матери со своей болью, именно в день поминовения. [1,с.54]. Эта сильная женщина , которая потеряла на войне своего мужа и троих сыновей только здесь давала волю своим чувствам .Она приняла на свои хрупкие плечи управление колхозом, несмотря ни на что , она смогла простить и понять грех своей невестки Алиман, а также она заменила мать и вырастила биологически неродного внука , после того как умерла его мать.

Трагедию материнской души, терзания и скорбные стоны, счастливые и радостные переживания - это поле, как родная мать выслушивало в течении многих лет. [5,с.76]. Толгонай обращалась именно к нему за советом и помощью, как к своему доброму и понимающему родителю.

Смысл материнства показывает автор, олицетворяет не только мать страдающую, но мать -кормилицу, заступницу. Обессмертив образ матери Толгонай, Чингиз Айтматов

показал её диалог с Полем, который звучит как гимн матери. Значение выражения: «Перед Богом и матерью все равны» в этой повести писатель явно дал нам понять. [7,с.27].

Повесть «Материнское поле» Чингиз Айтматов посвятил своей матери, которую глубоко любил и ценил. В данном произведении по словам автора: «он выразил все, что хотел сказать о своей матери». [3,с.13]. Писатель глубоко оценивал роль матери в судьбах своих детей. Он говорил: «Поклон нашей Матери! Каким мужеством, преданностью и мудростью, к родительскому долгу она обладала. Все самое лучшее в нашей судьбе и нашей жизни, было достигнуто благодаря труду и мужеству матери». [1,с.28].

Как отмечают некоторые критики, в литературе ближнего зарубежья, впервые образ скорбящей матери появляется в произведении Чингиза Айтматова «Материнское поле». [2,с.34]. Основной темой этой повести является война. Для Чингиза Айтматова образ матери многозначен. В первую очередь это мать, которая родила ребёнка и не только одного, а троих сыновей, проводившая их на войну и потерявшая всех своих детей. В повести писатель наделяет образ Толгонай мужеством, смирением, силой воли и безмерной любовью к своим детям и родной Земле. Во-вторых; мать народа – Толгонай, вспоминая своих детей любит их, гордится ими и понимает, что «материнское счастье идет он народного счастья, благополучия и мира в каждом доме». [5,с.61]. Мать в повести очень часто очень часто, мысленно ведет диалог с каждым из своих сыновей и с Землёй, потому что она никому не может излить душу, так как не хочет показаться слабой или несчастной женщиной в глазах других, но в повести также звучит мысль о силе материнской любви, которая может роднить, воскрешать и объединять.

А другой образ матери в романе «Плаха». Писатель, используя метафору и символизм обращается к образу животных. Это образ волчицы Акбары, образ матери- мстительницы, в сердце которой, несмотря ни на что побеждает любовь. Прочитав данный роман, мы пересматриваем многие ценности жизни, как предупреждающий колокол.

В романе «И дольше века длится день», появляется новый образ матери- жертвы, здесь прежде всего писатель поднимает проблему памяти, он предупреждает нас, что человечество обречёт себя на деградацию и гибель, если потеряет память. В произведении говорится о женщине-матери, чей сын становится жертвой человеческой жестокости и безразличия. [4,с.54]. Не зная судьбы сына, мать не перестаёт надеяться на то, что её сын жив. Когда она услышала о пастухе-манкурте, не побоявшись она решается идти в земли своих врагов, чтобы убедиться и проверить, не её ли это сын. Жестокость захватчиков жуаньжуанов не испугала самоотверженную женщину-мать, с которыми воевало её племя, мать даже не испугала встреча останков её горячо любимого сына. Когда она встретила с сыном, который совсем её не знал, она рассказала ему о его детстве и о родных, о которых он ничего не помнил. Хотя женщина пела для него свои материнские песни, его память всё равно молчала, ведь находясь на территории врагов он превратился в раба, который нисколько не раздумывая всегда исполнял, только приказания своего хозяина. Мать не испугалась врагов и осталась до конца рядом со своим сыном, который так и не вспомнил ни отца, ни мать, она становится жертвой и принимает смерть от руки своего сына, который во всем слушался своих хозяев. С тех самых пор, по преданию, над той степью по ночам летает птица Донебай и постоянно спрашивает у путников: «Как твое имя? Имя? Вспомни, чей ты? Чей ты?» [6,с.97].

В произведениях писателя, через этот образ мы можем увидеть какой верностью и силой наделено сердце матери. Чингиз Айтматов от произведения к произведению подводит читателя к осознанию и пониманию величия образа матери: «Как и в любом эпосе, исторгнутом из глубин народной поэзии, центральный персонаж поэзии: это традиционный образ матери Мекен-Эне, Матери – Родины. И в данном случае образ матери возвышен до универсальной значимости всех матерей земли нашей- былых и живущих сейчас. Великая и вечная, как сама природа [8,с.62-65].

Писатель стремился постичь значение и сущность материнства через образы главных героинь своих повестей и романов. В этом произведении Ч.Айтматова материнство- выступает, как безусловная ценность, наивысший критерий, который может быть мерилем бытия, относительно которого могут быть самые сложные и осмысленные проблемы жизни.

Анализируя произведения Чингиза Айтматова, то здесь вывод напрашивается о том, что центральный образ матери в его произведениях полон трагизма и драматизма свой путь испытаний проходит каждая из героинь писателя. Здесь, мы можем научиться у матери любить своего ребенка, и как к нему хорошо относиться. Печаль страдальницы и защитницы несёт в себе образ матери в произведениях писателя. Героини Чингиза Айтматова животные и люди, которые прошли сквозь множество потерь и бед, умеют находить в себе силы сквозь жизненные боли и потери, преодолевают жизненные трудности встречающиеся на их пути, умеют выстоять, сохраняя при этом женственность, любящее сердце, светлую и чистую душу как у ребёнка.

REFERENCES

1. Айтматов Ч.Т. Джамиля.- Издательство: Эксмо, серия-М.2017.
2. Айтматов Ч.Т. Когда падают горы - Издательство: Азбука-классика, серия:- М.2008.
3. Айтматов Ч.Т. Материнское поле. - Издательство: Советский писатель- М.1967.
4. Айтматов Ч.Т. Первый учитель - - Издательство: Детская литература – М.1988.
5. Айтматов Ч.Т. Плаха. - Издательство: Вече, серия 100 великих романов – М.2016.
6. Айтматов Ч.Т. Прощаль Гульсары .- Издательство: Эксмо, серия:русская классика – М.2012.
7. Айтматов Ч.Т. Тавро Кассандры.- Издательство: Азбука- классика, серия: - М.2008.